

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 760 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdievich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsonal asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejaralarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'рни va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	
O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishning asosiy omillari va istiqbollari.....	521
Xasanova Mavjuda Ma'mirjonovna	
Korxonaning brend platformasini ishlab chiqishning o'ziga xos xususiyatlari.....	526
Sa'dulloev Habibullo Ibdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini raqamli transformatsiya qilishda ERP tizimlarining integratsiyalashuvi va boshqaruv samaradorligiga ta'siri.....	530
Islomjon Nurmukhammadov	
Namangan viloyatida ayollar tadbirkorligini rivojlanishini baholash.....	533
Ismoilova Savinoz Qahramon qizi	
Oliy ta'lim muassalari boshqaruviga ta'sir etuvchi omillarning ekonometrik tahlili.....	540
Karimov Muzaffar Abdumalik o'g'li	
Soliq yig'iluvchanligini oshirishda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish istiqbollari.....	546
Tojibayev Farrux Baxtiyorovich	
Hisoblash mashinalari taraqqiyoti tarixi va uning raqamli iqtisodiyotda tutgan o'рни.....	552
Rajabov Sirojiddin Mansurovich	
Korxonalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari.....	561
Choriyrov Behruz Ilhom o'g'li, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Yashil texnologiyalar yordamida O'zbekiston hududlarida energiya tejamkorligi oshirish yo'llari.....	567
Norbekov Baxtiyor Suyunovich, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	

Tijorat banklarida kredit majburiyatlarining bajarilishini monitoring qilish va uni takomillashtirish yo'llari.....	572
To'xtayeva Go'zal Ilhom qizi, Norqobilov Nusrat Norsaitovich	
Интеграция проектного менеджмента и обеспечения качества в цепочках поставок: кейс Узгидромета.....	577
Назарова Ирода Ибрагим кизи	
Kichik biznes subyektlarini raqamlashtirish orqali raqobatbardoshligini oshirish.....	583
Ermatov Akmaljon Adxamovich, Raximov Alisher Numanovich	
Концепция и методология экологического аудита в Узбекистане	587
Абидова Дилфуза Игамбердиевна	
Повышающаяся значимость коренного изменения деятельности традиционных СМИ в реалиях освещения процесса построения нового Узбекистана.....	593
Салим Дониёров	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining tarkibiy tuzulishi	598
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
Shahar va qishloqlarda inson resurslari holatining analitikasi (tahlili)ning nazariy masalalari.....	607
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
Strategic alliance networks as competitive advantage: evidence from mit-tum partnership model at new Uzbekistan university	613
Mamajonova Mukhlisakhon Muzaffar kizi	
Energetika tarmog'ida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini (MHXS) joriy etishning nazariy asoslari.....	618
Uralov Temur Boxodir o'g'li	
O'zbekiston bank amaliyotiga ai va simulyatsiya modellarini joriy etish orqali muammoli kreditlarni qaytarish jarayonlarini optimallashtirish.....	618
Xodjayev Husniddin Mukammilovich	
O'zbekistonda hududlarning soliq salohiyatini aniqlash metodologiyasini takomillashtirish	624
Almardonov Muxamadi Ibragimovich, Jamshid Sharafetdinovich	
Xorazm viloyatida iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlashdagi muammolar va imkoniyatlar	628
Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
Ekologik joylashtirish vositalarida qo'llaniladigan innovatsiyalar	633
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning metodologik va metodik asoslarini takomillashtirish yo'nalishlari	638
Uzaqov Jamshid Norboyevich	
Gaz sanoatining moliyaviy boshqaruvi va milliy iqtisodiyotdagi barqarorlik omili sifatida roli.....	650
Ergashev Muhubbek Aslam o'g'li	
Davlat budjeti mablag'laridan samarali foydalanishda moliyaviy nazoratning ahamiyati	655
Erkinova Maftuna Zafarovna	
Влияние дивидендной политики, СПО и капитализации на волатильность акций АО «УзРТСБ»: Эконометрический и поведенческий анализ.....	662
Пулатов Улугбек Хапизович	
Hududiy jihatdan ziyorat turizmi rivojlanishining holati: Qashqadaryo viloyati misolida.....	671
Uzaqov Norboy, Uzaqov Jamshid Norboyevich	
Integration of digital twin and BIM technologies in construction enterprises in Uzbekistan: prospects and challenges	676
Nigmatjonova Nozima Ulmasjonovna	
Yashil bank xizmatlari – tijorat banklari moliyaviy mahsulotlar misolida	682
Abdumutalova Gulrux Shuxratjon qizi	
Tijorat banklari faktoring xizmatlari orqali kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini oshirish	688
Jalilov Azizbek Baxodir o'g'li	
Oliy ta'limda xizmat sifatini baholash va marketing integratsiyasi orqali rivojlantirish strategiyalari.....	694
Maxmudov Faxriddin Umarovich	

Qurilgan mevalarni xalqaro bozorda targ'ib qilish bo'yicha kontent-marketing strategiyasidan foydalanish yo'llari	699
Yunusov Baxodir Marisovich	
Онлайн трансграничные переводы и их влияние на валютное таргетирование со стороны центрального банка Республики Узбекистан.....	704
Садыков Азиз Миршарапович	
Aholi ish bilan bandligining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	709
Azimova Xurshida	
Analysis of factors affecting the economic integration of the countries of Uzbekistan and Afghanistan.....	715
Toran Tajuddin	
Aniq fanlarni o'qitishda metakognitiv yondashuvlar	719
Farmonov Dilshod Po'latovich, Nigmatov Izzat Shovkat o'g'li	
Yevropa hamjamiyatining "Yashil" ziyorat loyihasi va uni ziyorat turizmini rivojlantirishdagi ahamiyati.....	727
O'rinova Durdona Botir qizi	
CEQ (Commitment to Equity) baholash metodologiyasi asosida fiskal taqsimot tahlilining nazariy asoslari.....	734
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
Xalqaro xususiy huquq tamoyillarini belgilash masalalari.....	741
Vaxabov Azizbek Abdurashidovich	
Moliyaviy mustaqil oliy ta'lim muassasalarini boshqarish strategiyalarini takomillashtirish	747
Alimardonov Asrorjon Alimardonovich	
Инновационные подходы к организации туристических услуг как методом противостояния кризису.....	754
Халлакова Барнохон Баходиржонова	

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ КАК МЕТОДОМ ПРОТИВОСТОЯНИЯ КРИЗИСУ

Халлакова Барнохон Баходиржонова

Научно-исследовательский институт развития туризма

Начальник отдела кадров и концелярии

barno.khallakova28@gmail.com

Аннотация: Статья посвящена цифровой трансформации туризма в Узбекистане в условиях развития электронной коммерции. Рассматриваются ключевые цифровые решения — динамическое пакетирование туров, мобильные приложения, онлайн-бронирование и виртуальный туризм. Анализируются вызовы и перспективы цифровизации, а также её влияние на повышение доступности и качества туристских услуг. Отмечается роль электронной коммерции как драйвера развития отрасли и формирования современной цифровой экосистемы.

Ключевые слова: цифровизация туризма, электронная коммерция, виртуальный туризм, динамическое пакетирование, онлайн-сервисы, мобильные приложения, туристская экосистема, цифровая экономика, цифровая трансформация, информационные технологии, туристские онлайн-услуги, электронное бронирование, интернет-технологии, туристский рынок, цифровые платформы, конкурентоспособность.

Annotatsiya: Maqola elektron tijoratni rivojlantirish kontekstida O'zbekistonda turizmning raqamli transformatsiyasiga bag'ishlangan. Asosiy raqamli yechimlar ko'rib chiqiladi - turlarni dinamik qadoqlash, mobil ilovalar, onlayn bron qilish va virtual turizm. Raqamlashtirishning muammolari va istiqbollari, shuningdek, uning turizm xizmatlarining mavjudligi va sifatini oshirishga ta'siri tahlil qilingan. Elektron tijoratning sanoatni rivojlantirish va zamonaviy raqamli ekotizimni shakllantirishda harakatlantiruvchi omil sifatidagi roli qayd etilgan.

Kalit so'zlar: turizmni raqamlashtirish, elektron tijorat, virtual turizm, dinamik qadoqlash, onlayn xizmatlar, mobil ilovalar, turizm ekotizimlari, raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, axborot texnologiyalari, onlayn turizm xizmatlari, elektron bron qilish, internet texnologiyalari, turizm bozori, raqamli platformalar, raqobatbardoshlik.

Abstract: This article explores the digital transformation of tourism in Uzbekistan in the context of the growth of e-commerce. It examines key digital solutions such as dynamic tour packaging, mobile applications, online booking, and virtual tourism. The study analyzes the challenges and prospects of digitalization, as well as its impact on improving the accessibility and quality of tourism services. The role of e-commerce is highlighted as a driving force behind the industry's development and the formation of a modern digital ecosystem.

Key words: digitalization of tourism, e-commerce, virtual tourism, dynamic packaging, online services, mobile applications, tourism ecosystem, digital economy, digital transformation, information technology, online tourism services, electronic booking, internet technologies, tourism market, digital platforms, competitiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов цифровой экономики в настоящее время выступает цифровизация сферы туризма. Туристская отрасль, особенно в контексте глобализации и роста международных потоков, всё активнее интегрирует инструменты электронной коммерции и цифровые сервисы, направленные на повышение операционной эффективности доступности услуг и их персонализации в соответствии с предпочтениями потребителей. В Республике Узбекистан наблюдается устойчивая динамика роста числа иностранных туристов, использующих интернет-ресурсы для планирования путешествий, что стимулирует развитие национального рынка туристских онлайн-услуг и способствует формированию конкурентных преимуществ экономики в данном секторе.

Данная тенденция, однако, столкнулась с серьёзными вызовами в результате пандемии COVID-19, которая нанесла значительный ущерб мировой туристской отрасли, приведя к сокращению туристских потоков и финансовых поступлений. В условиях обострившейся конкуренции за привлечение туристов на международном уровне ускоренная цифровизация становится приоритетным направлением для восстановления и повышения конкурентоспособности национального туризма. Внедрение интеллектуальных технологий, онлайн-сервисов и цифровых платформ открывает новые возможности для формирования устойчивой, адаптивной и клиентоориентированной туристской экосистемы, способной оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и удовлетворять возрастающие ожидания потребителей.

Регулирование отношений в области электронной коммерции в Республике Узбекистан осуществляется посредством Закона Республики Узбекистан № ЗРУ-792 от 29 сентября 2022 года «Об электронной коммерции» в котором перечислены следующие основные принципы:

- свобода осуществления предпринимательской деятельности в области электронной коммерции;
- добровольность заключения договоров в электронной коммерции;
- равенство условий участия в электронной коммерции;
- защита прав и законных интересов субъектов электронной коммерции;
- обеспечение надлежащего качества товаров (работ, услуг);
- открытость и прозрачность процессов в электронной коммерции;
- обеспечение информационной безопасности в электронной коммерции [1].

В целях дальнейшего развития сферы электронной коммерции, формирования национального пространства электронной коммерции имеющего современную логистическую инфраструктуру, обеспечения защиты прав и интересов участников рынка было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 885 от 26 декабря 2024 года «О мерах по дальнейшему развитию сферы электронной коммерции в Республике Узбекистан» [2].

Более того, в целях создания благоприятных условий для развития электронной коммерции в стране, внедрения современных механизмов и процедур реализации товаров (услуг) посредством сети Интернет, увеличения объемов и расширения географии экспорта продукции отечественных субъектов предпринимательства также было принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.05.2018 г. N ПП-3724 «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции» [3].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Углублённое понимание процессов цифровизации в туризме, включая использование интернет-ресурсов для планирования путешествий, опирается на теоретические основы, изложенные в научной литературе. В частности, в учебном пособии Л.А. Родигина и Е.Л. Родигина «Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве» представлены основные этапы становления и развития Интернета, а также подробно изложены технологические основы функционирования сети. Особое внимание уделено системе адресации ресурсов (URL – Uniform Resource Locator) и протоколам передачи данных TCP/IP, которые являются основой современного обмена информацией в цифровом пространстве и обеспечивают техническую базу для развития онлайн-туристских сервисов [9].

В работе Н.Н. Шаховаловой «Интернет-технологии в туризме» акцент сделан на стремительном развитии онлайн-туризма как одного из наиболее динамичных и эффективных вертикальных рынков. Автор отмечает, что порядка 64% сделок в сфере туризма совершается через интернет, что существенно превышает аналогичные показатели в других отраслях (30–40%). В книге также рассматриваются вопросы функционирования информационно-вычислительных сетей, эффективности туристских интернет-проектов и аналитических подходов к оценке их результативности [10].

Учебное пособие В.А. Алексунина и В.В. Родигиной «Электронная коммерция и маркетинг в Интернете» посвящено теоретическим и практическим аспектам электронного бизнеса. Авторы

рассматривают специфику электронной торговли, механизмы взаимодействия субъектов цифрового рынка, особенности продвижения информационных продуктов и услуг, а также вопросы юридического сопровождения электронных сделок. Отдельное внимание уделяется маркетинговым стратегиям, реализуемым с использованием глобальной сети Интернет [7].

Научная статья А. Шермухамедова и Д. Нарзуллаевой посвящена анализу цифровой трансформации в таких секторах, как туризм, индустрия гостеприимства, ресторанный бизнес и общественное питание. В работе подчеркивается, что цифровизация способствует расширению целевой аудитории и повышению качества обслуживания, что, в свою очередь, положительно влияет на развитие отрасли [14].

В статье М.Ю. Джуманиязовой «Перспективы развития электронной коммерции в Узбекистане» рассматриваются правовые, технологические и экономические аспекты внедрения ИКТ в предпринимательскую деятельность. Автор анализирует концептуальные основы электронной коммерции в стране, включая нормативно-правовую базу, тенденции и перспективы её развития [12].

Совокупность рассмотренных исследований подчёркивает взаимосвязь технологических, рыночных и правовых факторов цифровизации. Проведённый анализ литературы позволяет сделать вывод, что цифровизация в современных условиях становится определяющим фактором конкурентоспособности как отдельных предприятий, так и экономик в целом. Наибольших успехов добьются те субъекты, которые оперативно адаптируются к новым цифровым реалиям и смогут эффективно использовать потенциал глобальной цифровой среды.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для подтверждения выводов, сделанных на основе анализа литературы, и оценки практических аспектов цифровизации туризма в настоящем исследовании применён комплексный методологический подход. В рамках исследования применялись методы эмпирического анализа, системного и сравнительного подходов, статистической группировки и экспертной оценки. Эмпирические наблюдения позволили установить, что динамическое формирование турпакетов на основе цифровых решений становится одним из ведущих направлений цифровой трансформации в сфере туризма, особенно в регионах Европы и Азии, демонстрируя высокую адаптивность к изменяющимся потребностям рынка.

С помощью статистической группировки было выявлено, что лидерами по развитию электронной коммерции являются Великобритания и Германия, где данные страны демонстрируют высокие показатели цифровизации транзакционных процессов.

В тоже время в Узбекистане рынок электронной коммерции демонстрирует устойчивую положительную динамику: совокупный объём операций в 2023 году достиг значительного уровня, превысив показатель предыдущего года более чем на треть, что подчёркивает возрастающий вклад цифровых технологий в развитие экономики страны.

Экспертная оценка, в свою очередь подтвердила возрастающую роль мобильных приложений как ключевого инструмента цифровизации туристской отрасли, обеспечивающего удобство бронирования, приобретения билетов и планирования маршрутов. За последние годы спрос на такие цифровые решения вырос более чем на 60%, что подтверждает их значимость для развития отрасли.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Успешное внедрение мобильных приложений как элемента цифровизации туристского сектора создаёт основу для дальнейшего развития инновационных технологий, которые находят всё более широкое применение в Узбекистане. В последние годы в туристской отрасли страны активно внедряется технология динамического пакетирования туров, представляющая собой передовой подход, при котором туристский продукт формируется в реальном времени через прямое взаимодействие с ресурсными системами авиаперевозчиков и гостиниц. Важно дифференцировать два понятия, схожих по терминологии, но отличающихся по содержанию: динамическое ценообразование и динамическое пакетирование. Первое чаще применяется в отношении традиционных туров, трансформируемых в онлайн-среду. Второе же — это полностью цифровая модель, при которой турпакет формируется индивидуально под каждый запрос пользователя.

Процесс динамического пакетирования предполагает выбор пользователем направления, дат путешествия и других параметров, после чего система в реальном времени осуществляет анализ доступности услуг и формирует итоговую стоимость предложения. На основе полученных данных пользователю предоставляется несколько оптимальных вариантов, что позволяет оперативно осуществить бронирование и оплату с последующим получением электронных билетов и подтверждений, минимизируя временные затраты и повышая удобство транзакционного процесса.

Анализ зарубежного опыта, в частности в странах Европы и Азии, подтверждает, что динамическое пакетирование выступает ключевым элементом цифровой трансформации туристской отрасли. В ряде европейских стран доля туристских продуктов, реализуемых посредством данной модели, достигает половины от общего объёма, что обусловлено её высокой гибкостью, снижением операционных издержек и адаптивностью к цифровым каналам дистрибуции. Этот тренд указывает на высокую эффективность применения цифровых технологий для модернизации туристских услуг и повышения их доступности.

Современные тенденции на туристском рынке Узбекистана указывают на положительную динамику и высокий потенциал для внедрения цифровых решений. Всё большее число субъектов туристского рынка делает ставку на технологии динамического пакетирования туров, которые выгодно отличаются от традиционной модели туроператинга за счёт расширения партнёрских сетей, гибкости в формировании предложений и способности оперативно реагировать на индивидуальные запросы потребителей, что способствует повышению экономической эффективности и удовлетворённости клиентов.

Ряд отечественных туроператоров успешно интегрировали эту модель, используя регулярные рейсы авиакомпании «Uzbekistan Airways» в качестве базового ресурса. Подобная стратегия активно внедряется и в сфере железнодорожного сообщения, включая скоростные поезда «Afrosiyob», а также в сегменте междугородных автобусных маршрутов, таких как Ташкент–Самарканд и Ташкент–Бухара.

Среди первых цифровых решений в рамках данной модели выделяются электронные билеты и системы онлайн-продаж, позволяющие туристам получать актуальную информацию о вариантах размещения, культурных объектах и дополнительных услугах. Такие платформы интегрируют в себе функции поиска, бронирования и оплаты, предоставляя пользователям доступ к отзывам, фотографиям, скидкам и даже цифровым путеводителям, что способствует повышению удобства и информированности потребителей.

Применение глобальных систем бронирования (CRS) через интернет значительно повышает операционную эффективность туристских агентств, обеспечивая непрерывный доступ к данным о доступности и стоимости услуг, а также позволяя отслеживать каждый этап заказа в реальном времени. Подобные решения особенно востребованы в продаже авиа- и железнодорожных билетов, оптимизируя процессы дистрибуции и управления ресурсами. Кроме того, развитие системы электронных виз (E-visa), предоставляющей гражданам 76 стран возможность дистанционного получения виз, также вносит весомый вклад в процесс цифровизации туристской отрасли упрощая доступ иностранных туристов на национальный рынок.

Таким образом, Узбекистан активно движется в сторону построения цифровой туристской экосистемы, где все ключевые элементы — транспорт, размещение, визовая поддержка и информационные сервисы — интегрированы в единую цифровую инфраструктуру.

Формирование цифровой инфраструктуры в туристской отрасли открывает возможности для диверсификации и внедрения новаторских подходов, среди которых всё заметнее выделяется виртуальный туризм. Данная форма представляет собой специализированный тип туристской деятельности, реализуемый через использование цифровых технологий и коммуникационных сетей, позволяющий пользователям посредством реалистичной визуализации виртуально осваивать туристские объекты без необходимости физического перемещения. Такая модель приобретает особую актуальность и доступность для широких слоёв населения, включая людей с ограниченными физическими возможностями, граждан с ограниченным бюджетом или тех, кто по иным причинам не может путешествовать в реальности. Для участия в виртуальном туризме достаточно иметь подключение к интернету и устройство с поддержкой соответствующего программного обеспечения.

Логика развития виртуального туризма как полноценного компонента туристской индустрии стала наиболее наглядной в условиях глобальных кризисов. В частности, в период пандемии COVID-19, сопровождавшейся введением ограничительных санитарных мер и приостановкой международных туристских потоков, наблюдался стремительный рост интереса к виртуальным форматам путешествий. Виртуальные 3D-туры в этот период выполняли не только функцию информационно-культурного обмена, но и способствовали поддержанию интереса к туристскому потенциалу различных стран, включая Узбекистан, что позволило сохранить интерес к туризму в цифровом формате.

Дальнейшее развитие виртуального туризма в Республике Узбекистан следует рассматривать в контексте общего продвижения цифровой экономики и активного роста сектора электронной коммерции. Важным этапом в этом направлении стало учреждение в 2020 году Ассоциации электронной коммерции, деятельность которой направлена на содействие цифровой трансформации торгово-экономических процессов, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также расширение спектра онлайн-сервисов. Одной из приоритетных задач организации является создание условий для инклюзивного, безопасного и удобного доступа населения к дистанционному приобретению товаров и услуг, включая туристские предложения, реализуемые в цифровой форме.

Рисунок 1. Субъекты электронной коммерции и взаимодействие между ними

Объём рынка электронной коммерции в Республике Узбекистан демонстрирует устойчивую положительную динамику. Совокупный объём операций в данном сегменте за последние годы существенно возрос, что свидетельствует о растущем интересе потребителей и бизнеса к цифровым каналам сбыта. Несмотря на сохраняющуюся пока низкую долю электронной торговли в общем объёме экономики остаётся менее 1%, перспективы остаются весьма оптимистичными благодаря росту численности населения, активному распространению смартфонов, ускоренному развитию логистики и повышению урбанизации.

Среди конкурентных преимуществ узбекского рынка электронной коммерции можно выделить наличие сравнительно низкой стоимости трудовых ресурсов, а также благоприятные логистические условия, обеспечивающие оперативную доставку товаров по территории страны. Вместе с тем развитие данного сегмента сопровождается рядом институциональных и структурных вызовов. К числу ключевых ограничений относятся ограниченная статистическая прозрачность, дефицит квалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий, высокая степень фрагментации рыночных субъектов и недостаточная гибкость финансово-кредитных институтов, характеризующихся склонностью к консервативным стратегиям.

Государственная политика в сфере цифровизации ориентирована на стимулирование роста и устранение институциональных барьеров. В рамках нормативно-правовых мер поддержки была принята стратегия, направленная на ускоренное развитие электронной коммерции, основное внимание в которой уделяется созданию благоприятной бизнес-среды, улучшению регуляторного климата и продвижению национальных производителей на внешние рынки через цифровые каналы.

Таким образом, виртуальный туризм и электронная коммерция интегрируются в общую парадигму цифровой трансформации национальной экономики. Их развитие способствует не только диверсификации каналов предоставления туристских и смежных услуг, но и расширению экономической инклюзивности за счёт повышения доступности рыночных механизмов для различных слоёв населения. В долгосрочной перспективе синергия между цифровыми сервисами и туристской отраслью может выступить катализатором устойчивого экономического роста и инновационного обновления сферы услуг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цифровые технологии становятся важнейшим антикризисным ресурсом, способным перезапустить туристскую отрасль и адаптировать её к новым реалиям. Современная цифровизация охватывает как массовые онлайн-продажи туров, так и создание персонализированных маршрутов с помощью мобильных решений и специализированного ПО. Эти инструменты активно используются как профессиональными участниками рынка, так и самими туристами. Особую роль играют образовательные онлайн-платформы, способствующие развитию самостоятельного и осознанного туризма, а также индивидуализированный подход к обслуживанию клиентов.

Виртуальный туризм, получивший стремительное развитие в условиях пандемии, сохраняет высокую актуальность. Он не только делает культурные и природные достопримечательности доступными для широкой аудитории, включая уязвимые группы населения, но и служит эффективным маркетинговым инструментом, формируя интерес к последующим реальным поездкам.

Глобальный опыт демонстрирует, что лидерами цифровой трансформации туризма становятся страны, активно развивающие электронную коммерцию. В будущем преимущество будет за теми компаниями, которые способны объединить кастомизацию, виртуальные технологии и онлайн-сервисы в единый, гибкий и клиентоориентированный туристский продукт. Именно такие стратегии определяют конкурентоспособность и устойчивость отрасли в новых экономических условиях.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-792 от 29 сентября 2022 года «Об электронной коммерции»
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 885 от 26 декабря 2024 года «О мерах по дальнейшему развитию сферы электронной коммерции в Республике Узбекистан»
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 14.05.2018 г. N ПП-3724 «О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции».
4. «Безопасность платежей в Интернете» Автор: И. Голдовский. Издательство: Питер; Серия: Электронная коммерция; 240 стр., 2006 г.
5. «Электронная коммерция» Автор: И. Т. Балабанов. Издательство: Питер; Серия: Учебники для вузов; 336 стр., 2006 г.
6. «Энциклопедия Интернет-бизнеса» Автор: И. Успенский. Издательство: Питер; Серия: Электронная коммерция; 432 стр., 2005 г.
7. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании [Электронный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К-», 2013. -320 с.
8. Алексунин В.А., Родигина В.В. Электронная Коммерция и маркетинг в Интернете. М.: Дашков и ко, 2007.
9. Грехов А.М. Электронный бизнес (Е-коммерция): учебное пособие. М.: Кондор, 2008; 3. Кобелев О.А. Электронная коммерция: Учебное пособие. М.: Дашков и ко, 2010.
10. Родигин. Л.А., Родигин Е.Л. Интернет-технологии в туризме и гостеприимстве. Лекции: учеб. пособие / РМАТ.М: Советский спорт. 2014.208 стр.
11. Шаховалова Н.Н. Шаховалов Н.Н. Интернет-технологии в туризме: учебное пособие / Н. Н. Шаховалов; АлтГАКИ, кафедра информатики. –Барнаул: Изд-во АлтГАКИ, 2007. –251с.
12. Ольховская, И. В. Д. Э. Ишанходжаева. Перспективы развития электронного бизнеса в Республике Узбекистан / Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – 3.– С. 94-96.
13. Джуманиязова М.Ю. Перспективы развития электронной коммерции в Узбекистане. страший преподаватель Ташкентский финансовый институт (Узбекистан, г. Ташкент) Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – 3. – С. 60-67.
14. Аббас Шермухамедов, Дурдона Нарзуллаева, Ташкентский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Экономическое обозрение (249) 2020.
15. Турсунов Нуриддин Нуруллаевич, Цифровая экономика: особенности, тенденции и пути дальнейшего развития. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар. Илмий-электрон журнал № 5 сентябрь-октябрь, 2017й.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>